

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE GEODEMOGRAFIA

**ANÁLISE DA DINÂMICA DOS FACTORES QUE INFLUENCIAM NO
CRESCIMENTO POPULACIONAL EM ANGOLA**

2010 - 2024

Celso Selalo Taiengo Manuel

Orientador: José Venâncio Ferreira da Costa, PhD.

Trabalho de Fim de Curso Apresentado Para a Obtenção
do Grau de Licenciatura em Geodemografia
(Opção: Estatística Social)

Luanda, 2026

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE GEODEMOGRAFIA

**ANÁLISE DA DINÂMICA DOS FACTORES QUE INFLUENCIAM
NO CRESCIMENTO POPULACIONAL EM ANGOLA**

2010 - 2024

Celso Selalo Taiengo Manuel

Trabalho de Fim de Curso apresentado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Geodemografia na opção Estatística Social, sob orientação de José Venâncio Ferreira da Costa, PhD.

Luanda, 2026

DEDICATÓRIA

À minha mãe, Bureza Manuel, e à minha
irmã, Zita Manuel (in memoriam)

“Só os países que aproveitam o bônus demográfico conseguem superar a pobreza e atingir alto grau de desenvolvimento humano, uma vez que só é possível enriquecer antes de envelhecer”. **José Alves e Francisco Galiza**

RESUMO

Angola tem registado um crescimento populacional acelerado, impulsionado, entre outros fatores, por elevadas taxas de fecundidade. Na literatura, diversos autores sustentam que o rápido crescimento demográfico, característico de Angola e de outros países em desenvolvimento, constitui um fator relevante para o agravamento das condições de vulnerabilidade socioeconómica, da insegurança alimentar e da redução dos níveis de bem-estar social. Em contrapartida, outras correntes defendem que tal crescimento pode representar uma oportunidade para a dinamização da produção de bens e serviços, ao ampliar a força de trabalho disponível. O presente estudo analisa a dinâmica dos fatores que influenciam o crescimento populacional em Angola, no período de 2010 a 2024. Para o efeito, avaliou-se a influência da taxa de fecundidade global, da esperança de vida à nascença e do PIB per capita sobre o crescimento populacional, recorrendo-se a um modelo estatístico baseado na correlação múltipla e na regressão polinomial. A partir dos resultados obtidos, procurou-se identificar a teoria demográfica que melhor se ajusta à realidade socioeconómica do país. Trata-se de uma investigação quantitativa, de natureza aplicada, que utilizou fontes bibliográficas e documentais para a recolha de dados. Os resultados evidenciam a existência de uma relação estatisticamente significativa entre o crescimento populacional e as variáveis explicativas consideradas, com um valor de $t = 80,56$ e um coeficiente de determinação $R^2 = 99,8\%$, indicando elevada capacidade explicativa do modelo, com uma margem de erro estimada em $0,2\%$. Adicionalmente, as projeções indicam que Angola poderá alcançar o dividendo demográfico por volta de 2027, com uma taxa bruta de atividade estimada em $55,5\%$. Conclui-se que a teoria da transição demográfica é a que melhor se adequa à realidade angolana, evidenciando-se uma relação forte e direta ($R = 0,776$) entre crescimento populacional e crescimento económico, bem como uma relação forte e inversa ($R = -0,802$) entre a taxa de fecundidade global e o PIB per capita.

Palavras-chave: Correlação; Dinâmica populacional; Dividendo demográfico; Regressão polinomial; Transição demográfica.

ABSTRACT

Angola has experienced accelerated population growth, driven, among other factors, by high fertility rates. In the literature, several authors argue that the rapid demographic growth, characteristic of Angola and other developing countries, is a relevant factor for worsening socioeconomic vulnerability, food insecurity, and declining levels of social well-being. Conversely, other perspectives suggest that such growth may represent an opportunity to boost the production of goods and services by expanding the available labor force. This study analyzes the dynamics of the factors influencing population growth in Angola between 2010 and 2024. To this end, the influence of the total fertility rate, life expectancy at birth, and GDP per capita on population growth was assessed using a statistical model based on multiple correlation and polynomial regression. From the results obtained, the aim was to identify the demographic theory that best fits the country's socioeconomic reality. This is a quantitative, applied investigation that used bibliographic and documentary sources for data collection. The results show the existence of a statistically significant relationship between population growth and the explanatory variables considered, with a t-value of 80.56 and a coefficient of determination $R^2 = 99.8\%$, indicating high explanatory power of the model, with an estimated margin of error of 0.2%. Additionally, projections indicate that Angola may reach the demographic dividend around 2027, with a gross activity rate estimated at 55.5%. It is concluded that the demographic transition theory is the one that best suits the Angolan reality, showing a strong and direct relationship ($R = 0.776$) between population growth and economic growth, as well as a strong and inverse relationship ($R = -0.802$) between the total fertility rate and GDP per capita.

Keywords: Correlation; Population dynamics; Demographic dividend; Polynomial regression; Demographic transition.

ÍNDICE

DEDICATÓRIA.....	III
RESUMO	V
ABSTRACT	VI
ÍNDICE DE TABELAS	IX
ÍNDICE DE GRÁFICOS	IX
LISTA DE SIGLAS	X
LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS.....	X
INTRODUÇÃO.....	11
Contextualização do Problema.....	12
Pergunta de Partida	12
Objectivos	12
Geral	12
Específicos.....	12
Formulação de Hipóteses	12
JUSTIFICATIVA.....	13
ESTRUTURA DO TRABALHO.....	13
1. CAPÍTULO – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	14
1.1. Concepções Sobre a População.....	14
1.1.1. Teoria Malthusiana	14
1.1.2. Teorias Antimalthusianas	16
1.1.3. Teoria da Transição Demográfica	18
1.2. Análise da Correlação e Regressão	20

1.3.	Ajustamento do Modelo Pelo Método dos Mínimos Quadrados	22
2.	CAPÍTULO - METODOLOGIA	23
2.1.	Recolha de Dados	23
2.2.	Análise e Tratamento dos Dados.....	24
3.	CAPÍTULO - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	25
3.1.	Escolha do Modelo	25
3.2.	Apresentação do Modelo Estatístico	26
3.2.1.	Resumo do Modelo e Equação da Recta de Estimação.....	29
3.3.	Análise da Relação Entre Crescimento Populacional e Crescimento Económico em Angola (2010-2024).....	31
3.4.	Teoria Demográfica Que Melhor Se Enquadra a Realidade Socioeconómica Angolana, Com Base no Modelo	33
3.4.1.	A Transição Demográfica em Angola e o Dividendo Demográfico	34
4.	CAPÍTULO – TESTE DE HIPÓTESE.....	40
	CONCLUSÕES	41
	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	42
	APÊNDICES	45

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1. Ajustamento da relação entre População e PIB per capita pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.....	25
Tabela 2. Ajustamento da relação entre População e e_0 pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.....	25
Tabela 3. Ajustamento da relação entre População e TFECG pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.....	26
Tabela 4. Matriz de Correlação do Modelo de Regressão Polinomial, influência da TFECG, e_0 e PIB per capita no Crescimento Populacional – Desenvolvida pelo autor no Software SPSS.	26
Tabela 5. Resumo Estatístico do modelo de Correlação e Regressão Polinomial – Desenvolvida pelo autor no Software SPSS.	29
Tabela 6. Relatório de Pobreza Para Angola: Inquérito Sobre Despesas e Receitas, pág. 24 – Desenvolvida pelo INE	38

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Comportamento da Fecundidade em Angola do ano 2010 a 2024 – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE.....	27
Gráfico 2. Variações da Taxa de Fecundidade Global e da Esperança de Vida ao Nascer (2010-2024) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE	28
Gráfico 3. Diagrama de Dispersão da Correlação entre PIB per capita e População (Angola: 2010-2024) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel	31
Gráfico 4. Variações entre Crescimento Populacional e Crescimento Econômico (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE, PDN, Jornal de Negócios e do site datosmacro.com	32
Gráfico 5. Variações na TBN e TBM em Angola – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE.	34
Gráfico 6. Transição Demográfica em Angola (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE	35
Gráfico 7. Evolução da Pirâmide Etária Angolana (2010-2040) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE.....	35
Gráfico 8. Evolução da Taxa Bruta de Atividade em Angola (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE.....	37

LISTA DE SIGLAS

DW – Teste de Durbin Watson

INE – Instituto Nacional de Estatística

PEA – População Economicamente Activa

PIB – Produto Interno Bruto

PIB per capita – Produto Interno Bruto por Habitantes

PDN – Plano de Desenvolvimento Nacional

TBA – Taxa Bruta de Actividade

TBM – Taxa Bruta de Mortalidade

TBN – Taxa Bruta de Natalidade

TCN – Taxa de Crescimento Natural

TFECG – Taxa de Fecundidade Global

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

Di – Desvios

e₀ – Esperança de Vida ao Nascer

R – Coeficiente de Correlação de Pearson

R² – Coeficiente de Determinação

INTRODUÇÃO

O problema populacional ocupa lugar central na discussão sempre que a sociedade enfrenta desafios de diferentes âmbitos: **social**, como saúde pública, guerras e pobreza; **económico**, voltado à produção de bens e serviços (excessos versus carências); **político e religioso**; fazendo com que a natureza desta ciência seja mais ampla e transversal.

O crescimento económico e o crescimento populacional são dois factores cruciais no desenvolvimento de qualquer nação, factores que desde os tempos passados sempre apresentaram uma correlação muito forte e têm influenciado no bem-estar social das populações. Quando a componente demográfica possui uma relação inversa à componente económica, devido a explosão demográfica acompanhada de uma fraca produção de bens e serviços, ou uma implosão demográfica, se não controlada, esta situação pode levar essa sociedade à fome, altas taxas de desemprego, diminuição da população economicamente ativa e baixa taxa de reposição populacional.

“Thomas Robert Malthus observava com preocupação que os recursos de uma população humana aumentavam com regularidade, mas lentamente, ao passo que o tamanho da mesma população crescia regular, mas depressa. A uma progressão aritmética dos meios de subsistência Malthus opunha uma progressão geométrica da população. O raciocínio de Malthus foi motivo de riso durante muito tempo, mas é, todavia, regularmente retomado e, do Clube de Roma aos defensores do “horror económico”, muitas vezes retomado, pelo menos nos seus princípios” (Honoré, 2001: 12).

Entretanto, novas teorias foram surgindo no intuito de refutar ou mesmo concordar com os ideais de Malthus, desde os Antimalthusianos aos Neomalthusianos, onde, do ponto de vista estatístico podemos afirmar que a grande discussão se baseou no entendimento da relação direta ou inversa entre população e desenvolvimento económico e social. Assim sendo, no presente trabalho o autor procura apresentar uma abordagem estatística do entendimento dos factores que têm influenciado no crescimento populacional em Angola no intuito de se perceber qual teoria demográfica melhor se adapta ao contexto angolano. De igual modo, pretende analisar o comportamento das variáveis em estudo como a Taxa de Fecundidade, a e_0 e o PIB per capita ao longo dos anos e como elas se relacionam com o crescimento populacional de Angola.

Contextualização do Problema

Nas últimas décadas, Angola tem experimentado mudanças significativas tanto no seu perfil demográfico quanto no seu desempenho econômico. Após a guerra civil que terminou em 2002, o país iniciou um período de reconstrução e crescimento econômico impulsionado principalmente pela indústria petrolífera. No entanto, esse crescimento tem sido acompanhado por desafios demográficos, incluindo altas taxas de natalidade e migração interna. Analisar os factores que têm influenciado no crescimento populacional em Angola torna-se essencial para a formulação de políticas públicas eficazes.

Pergunta de Partida

As literaturas demonstram que para além das componentes demográficas (natalidade, mortalidade e migrações), o ritmo de crescimento populacional também é influenciado por outras variáveis, como económicas e sociais. De acordo com os objetivos da pesquisa levantamos a seguinte pergunta de partida: **Como os factores socioeconómicos e demográficos influenciam na dinâmica do crescimento populacional em Angola?**

Objectivos

O presente trabalho apresenta os seguintes objectivos:

Geral

- Analisar como variáveis socioeconómicas e demográficas influenciaram no crescimento populacional em Angola, no período de 2010 a 2024.

Específicos

- Avaliar a relação entre as variáveis preditoras e sua influência no crescimento populacional, recorrendo a Correlação Múltipla e a Regressão Polinomial;
- Descrever a Equação da Recta de Estimação que melhor se adequa ao modelo;
- Apresentar com base no modelo, a Teoria Demográfica que melhor se adequa a realidade socioeconómica angolana;

Formulação de Hipóteses

O trabalho possui as seguintes hipóteses:

- **Hipótese Nula:** Não existe uma relação estatisticamente significativa entre o Crescimento Populacional, a Taxa de Fecundidade Global, a Esperança de Vida ao Nascer e o PIB per capita.

- **Hipótese Alternativa:** Existe uma relação estatisticamente significativa entre o Crescimento Populacional, a Taxa de Fecundidade Global, a Esperança de Vida ao Nascer e o PIB per capita.

JUSTIFICATIVA

Durante o período de 2010 a 2024, Angola passou por significativas transformações econômicas e sociais. Houve flutuações nos preços do petróleo, reformas econômicas internas, e impactos demográficos resultantes tanto de políticas internas quanto de fatores externos, como migrações e saúde pública. Esses elementos tornam o estudo desse período particularmente interessante e relevante. A análise estatística oferece uma abordagem quantitativa robusta que pode revelar padrões e correlações não evidentes através de métodos qualitativos. Na presente pesquisa pretendemos analisar as variáveis econômicas, sociais e demográficas que têm influenciado no crescimento populacional de Angola, fornecendo resultados que podem apoiar o Governo no processo de formulação de políticas públicas.

ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho de monografia, está estruturado em 4 capítulos distribuídos da seguinte forma:

Primeiro capítulo: O primeiro capítulo da monografia trata da fundamentação teórica do trabalho, encontra-se organizado em três subcapítulos. Primeiro, apresenta várias teorias que abordam sobre o crescimento populacional (Malthusianismo, Antimalthusianismo e Transição Demográfica). Segundo, faz uma abordagem ao conceito de correlação e regressão. Terceiro, espelha sobre o ajustamento do modelo pelo método dos mínimos quadrados.

Segundo capítulo: trata-se do capítulo reservado à metodologia, onde são apresentados os procedimentos metodológicos adoptados para a realização do estudo, desde a recolha, análise e tratamento dos dados, até à interpretação e apresentação dos resultados.

Terceiro capítulo: é o capítulo reservado a apresentação e discussão dos resultados, encontra-se dividido em quatro subcapítulos, designadamente: (1) Escolha do modelo; (2) Apresentação do modelo estatístico; (3) Análise da relação entre crescimento populacional e crescimento económico em Angola de 2010 a 2024; (4) Teoria demográfica que melhor se adequa a realidade angolana com base no modelo.

Quarto capítulo: é o capítulo reservado ao teste de hipóteses, recorrendo ao teste t Student.

1. CAPÍTULO – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Concepções Sobre a População

Éramos 600 milhões quando desligámos o candeeiro para dormir em 1700, não tardou para o galo cantar e, para o nosso espanto acordamos 8 biliões¹ de pessoas na mesma terra de antes passados apenas 322 anos. O número de estranhos aumentou devido o efeito multiplicador da população, se tínhamos que assegurar o mantimento para um número restrito, agora os campos terão de produzir em grande escala, num momento em que a terra de cultivo diminui fruto da procura habitacional, paragens de transportes causam vertigens, hospitais e outros serviços lotados, e para piorar, o número de pobres e desempregados não pára de crescer.

Ao longo dos anos estes têm sido os debates que norteiam a Demografia, num momento em que pensadores da área vêm surgindo para dar soluções aos problemas supramencionados por meio de Teorias Demográficas que acabam por impactar outras áreas do saber como a Economia, Sociologia, Medicina e Gestão Ambiental devido a interdependência da Ciência da População. No presente capítulo, pretendemos trazer um enquadramento teórico sobre as principais teorias demográficas que discutem sobre o crescimento populacional, nomeadamente: **Teoria Malthusiana, Teorias Antimalthusianas e Teoria da Transição Demográfica.**

1.1.1. Teoria Malthusiana

Preocupado com o crescimento populacional e o seu impacto perverso sobre a produção agrícola e o bem-estar social, sendo guiado pela lei dos rendimentos decrescentes, Thomas Malthus utiliza dois postulados em 1798 naquele que chamaria de “*Ensaio Sobre O Princípio da População*”, para a formulação da sua lei: **o primeiro** - a comida é necessária à existência do homem; **segundo** - a paixão entre os sexos é necessária e manter-se-á aproximadamente no seu estado actual. Malthus considerava estes dois postulados como princípios fundamentais da natureza humana e que se manteriam inalteráveis nos anos subsequentes a existência do Homem, conforme afirma:

“Estas duas leis, desde que dispusemos de algum conhecimento da humanidade, parecem ter sido leis fixas da nossa natureza, e, como ainda não lhes descortinámos qualquer alteração, não temos o direito de concluir que alguma vez deixarão de ser o que são actualmente,

¹ A população mundial atingiu os 8 biliões em 15 de novembro de 2022, segundo as Nações Unidas. Consulte: <https://brasil.un.org/pt-br/189756-popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-chegar%C3%A1-8-bilh%C3%B5es-em-novembro-de-2022>

sem um acto de poder imediato do Ser que formou o sistema do universo e, para vantagem das suas criaturas, continua a executar”. (Malthus, 1999: 27)

A partir destes dois postulados Malthus formula a sua lei, afirmando que “A população, quando não controlada, aumenta em razão geométrica, enquanto a subsistência aumenta em razão aritmética. Uma leve familiarização com os números revelará a imensidade do primeiro poder em comparação o segundo” (Malthus, 1999: 28). Para Malthus “o desequilíbrio potencial entre população e meios de subsistência é considerável. A necessidade retém a população nos limites prescritos graças a um **travão preventivo**, o atraso da idade no casamento, e um **travão activo**, a escalada da mortalidade”. (Véron, 1996: 19)

“A miséria para Malthus, é, portanto, necessária. Ela aparece na fome, no desemprego, no rebaixamento dos salários; então, ela mata, ela faz adoecer, ela reduz o número de matrimônio, pois será mais difícil sustentar os filhos (**obstáculo preventivo** ou “**obrigação moral**”). Por outro lado, ela incita os cultivadores a aumentar o emprego da mão-de-obra disponível, a abrir novas terras ao cultivo, a re-harmonizar a relação população / recursos”. (Damiani, 2002: 14)

Malthus considerou que o casamento é a principal causa do aumento da natalidade e que o mesmo era condicionado pelo salário, conforme sublinha Alves “Se as condições agrícolas fossem favoráveis e a população total do país fosse pequena, então o salário médio estaria acima do nível mínimo de subsistência. Nesse caso, o salário de mercado estaria acima do seu “valor natural” e haveria um estímulo ao crescimento populacional, pois o trabalhador poderia casar-se mais cedo e, na prevalência da fecundidade natural (ausência de controle da regulação), haveria uma reposição demográfica das gerações por excesso. No caso contrário, se o valor de mercado do salário estivesse abaixo do seu “valor natural”, então haveria um desestímulo aos casamentos e, conseqüentemente, haveria uma redução do número de nascimentos. Maiores salários significam, também, menos óbitos e menores salários, maior mortalidade”. (Alves, 2002: 19)

Assim sendo, do ponto de vista estatístico o modelo malthusiano presumia que “toda vez que o salário estivesse acima do seu valor natural a população crescerá mais rapidamente que a produção de bens de subsistência, devido à relação positiva entre a renda do trabalhador e a fecundidade e à relação negativa entre essa renda e a mortalidade”. (Alves, 2002: 19)

1.1.2. Teorias Antimalthusianas

1.1.2.1. O Pensamento de Josué de Castro e Ester Boserup

Josué de Castro é considerado um antimalthusiano por defender a ideia que “não é o excesso de população que gera a fome, mas o inverso. As carências alimentares estimulam o instinto sexual e aumentam a fecundidade das populações: «Os bens alimentares na mesa do pobre são escassos, mas o leito é fecundo.» Josué de Castro verificou que os países de maior fecundidade são os de menor consumo de proteínas e que inversamente os de menor fecundidade são os de maior consumo de proteínas. Consequentemente, o excessivo crescimento da população não se resolve com a limitação dos nascimentos, mas com o aumento do consumo de proteínas nos países pobres, o que implica um maior desenvolvimento económico e social”. (Russel, 1979 Apud Nazareth, 2004: 38)

O pensamento de Thomas Malthus que sustenta que **“a população é determinada pela riqueza”** sofreu ainda bastantes críticas de outros pensadores, e é Ester Boserup que se apresenta verdadeiramente como antimalthus, como afirma Véron:

“Para Boserup, o sentido da relação entre população e economia é contrário ao postulado por Malthus: a população, mais precisamente a densidade da população, é um factor de progresso económico; a população não é determinada pela riqueza, mas determina-a graças à pressão criadora que gera. Uma população dispersa não seria incitada a adotar novas técnicas de valorização dos solos. A produtividade agrícola estagnaria. A fraca densidade populacional teria assim levado as sociedades primitivas a contentarem-se com técnicas rudimentares. Intensificar o grau de utilização dos solos exige um excedente de trabalho (as populações não o fariam sem a isso serem obrigadas), isto é, quando a densidade da população interdita a manutenção do sistema em vigor. O crescimento da população – via densidade – é, portanto, um factor de inovação e de progresso, afirma Boserup”. (Véron, 1996: 20)

Para Boserup “as novas técnicas não visam elevar a produtividade, mas evitar que ela se reduza a um nível muito baixo por homem-hora. Normalmente estas técnicas não são novas, elas já são conhecidas e estão disponíveis na região. Contudo, elas passam a ser utilizadas somente quando o cultivo se torna mais intensivo e quando a escala mínima da técnica é alcançada. Se o crescimento populacional for baixo, poderá levar muitos anos para a introdução de novas técnicas produtivas” (Faria, 2017: 04 - 05), “Mais do que representar um avanço, as novas tecnologias representam uma tentativa de impedir a queda da oferta per capita de alimentos, dada a pressão demográfica. O processo de desenvolvimento rural seria, em última instância, a busca de manter os padrões de vida alcançados anteriormente” (Faria, 2017: 05)

Em suma, a linha de pensamento de Josué de Castro e da economista Ester Boserup acabam por relativizar a teoria Malthusiana colocando a população como uma variável independente, pois que os mesmos defendem que um aumento populacional impulsiona um aumento da atividade produtiva devido a pressão demográfica que este crescimento gera “o excedente de trabalho e o aumento de cérebros”. Entretanto, devemos reconhecer que países que enfrentam a explosão demográfica, por conseguinte, concentração populacional, devem investir fundamentalmente em tecnologia, saúde e educação, para que do ponto de vista económico se tenha uma mão de obra qualificada e pela geração de novos postos de emprego se alcance o pleno emprego dos recursos na actividade produtiva (factor decisivo para o aumento da produção de bens e serviços), gerando como consequência o desenvolvimento económico e social.

1.1.2.2. O Pensamento de Karl Marx

Outro pensador antimalthus é Karl Marx, que não olha a sobrepopulação como resultado da disparidade entre crescimento populacional e meios de subsistências defendido por Malthus. Marx defende que “a superpopulação é relativa e não está ligada diretamente ao crescimento absoluto da população, mas aos termos históricos do progresso da produção social, de como se desenvolve e reproduz o capital”. (Damiani, 2002: 17)

Esta superpopulação relativa, para Marx é consequência da acumulação do capital resultando na exploração do trabalhador, aumentando deste modo a oferta de mão de obra devido a redução dos salários (**excesso de desempregados versus inserção no mercado de trabalho**), assim sendo, Marx afirmando que “as formas de exploração do trabalho expulsam trabalhadores do mercado, produzindo uma população miserável, excedente” traz um conceito de pobreza e fome mais voltado para a exploração capitalista e não propriamente a superpovoação absoluta defendida por Malthus.

Karl Marx considerava que, para que haja o aumento da produção será necessário maior desenvolvimento das técnicas, dos métodos de trabalho e das ciências incorporadas à produção, exigindo assim mais máquinas, matérias-primas, ou seja, meios de produção, do que propriamente força de trabalho ou mão-de-obra. Segundo Marx “O número de trabalhadores ocupados aumenta com o desenvolvimento da produção, mas em proporção decrescente com respeito à escala de produção. Para compreender tal situação, é necessário considerar que os meios de desenvolver a produção, no capitalismo, são também os meios de exploração e dominação da classe trabalhadora”. (Damiani, 2002: 17)

Para contrapor esta situação, o Marxismo defende a redução da jornada de trabalho a fim de impulsionar o aumento de trabalhadores empregados, porque, o trabalho excessivo da parte ocupada da classe trabalhadora, ou seja, o número elevado de tempo laboral para os trabalhadores inseridos no mercado de emprego, engrossa as filas do desemprego visto que a massa de população excedente se situaria também em novas camadas sociais, como entre os jovens, que teriam cada vez menos possibilidades de trabalho.

1.1.3. Teoria da Transição Demográfica

Léon Rabinowicz em 1929 e Warren Thompson em 1930 são os demógrafos que empregam pela primeira vez, a expressão «**revolução demográfica**». Entretanto, é Adolphe Landry que desenvolve as ideias fundamentais que sustentam esta teoria no seu livro intitulado «A Revolução Demográfica» em 1934, conforme afirma Dupâquier:

“Adolphe Landry, demógrafo e homem político, publica em 1934: «Na época contemporânea, um novo regime demográfico fez ou iniciou, sucessivamente, a conquista de todos os países europeus e de alguns países longínquos de população europeia. Existem razões para se pensar que está destinado a conquistar, mais cedo ou mais tarde, todos os países do mundo; isto até é verosímil. Nos países onde se estabeleceu com maior intensidade, ao diminuir a fertilidade, baixou a reprodução a um nível que já não garante substituição das gerações; estabeleceu uma população virtual»”. (Dupâquier, 2002: 10)

A revolução demográfica comporta, em princípio, duas fases sucessivas: **Primeiro** - se assiste uma queda da mortalidade, **Segundo** - a queda da natalidade. Na primeira fase observa-se uma explosão demográfica devido à queda rápida da mortalidade, fruto dos avanços que o país vai tendo na medicina, educação, emprego e Esperança de Vida, ou seja, fruto do progresso social defendido por Josué de Castro e Ester Boserup num momento em que a taxa de natalidade se mantém elevada. Enquanto que na segunda fase, com a queda rápida da natalidade devido ao progresso social atingido na primeira fase, surge a implosão demográfica, que coloca em risco a reposição demográfica, como afirma Dupâquier “Assim, a «explosão demográfica» que inquietou tantos bons espíritos no final do século xx, será, provavelmente, seguida por uma «implosão demográfica» cujos efeitos já se observam aqui e ali”. (Dupâquier, 2002: 12)

Com Frank Notestein a «Revolução Demográfica» se transforma em «Transição Demográfica», termo mais usado na actualidade pelos demógrafos e académicos quando se referem a esta teoria demográfica.

“A transição demográfica é um modelo de leitura das grandes transformações demográficas que ocorreram ou que estão a ocorrer na época contemporânea. Começou por ser um modelo de análise das transformações demográficas da Europa, mas rapidamente adquiriu uma vocação planetária. Apesar de existirem variantes interessantes de autor para autor e de existirem algumas críticas e determinados aspectos da teoria (sobretudo quando esta é formulada numa linguagem muito dogmática e detalhada), a transição demográfica é considerada como um dos modelos teóricos mais importantes da Demografia”. (Nazareth, 2004: 41)

Segundo Nazareth (2004: 41), todos os países já passaram ou terão de passar por quatro fases de evolução, também chamadas de fases da transição demográfica:

1ª Fase – Pré Transição: Caracterizada pela existência de uma mortalidade elevada e uma fecundidade igualmente elevada; a necessidade de uma descendência numerosa é uma consequência da existência de más condições sanitárias, o que implica a existência de uma mortalidade elevada; o crescimento natural da população é muito reduzido;

2ª Fase – Declínio da Mortalidade (Explosão Demográfica): Como consequência de uma melhoria generalizada das condições de higiene e de saúde; o nível de fecundidade mantém-se inalterado e existe uma consequente aceleração do crescimento natural da população;

3ª Fase – Declínio da Fecundidade: Como consequência de uma nova atitude face à vida apoiada por meios modernos de intervenção na fecundidade; a mortalidade continua a declinar embora a um ritmo mais moderado e o crescimento natural da população diminui de intensidade;

4ª Fase – Quase Equilíbrio Moderno: A fase do quase equilíbrio moderno entre uma mortalidade com baixos níveis e uma fecundidade igualmente baixa; o crescimento natural da população tende para zero.

“Mais tarde, com a constatação que muitos países apresentavam uma queda no número de nascimentos particularmente acentuada, foi proposta uma **quinta fase no modelo da teoria da transição demográfica**, que recebeu o nome de **fase “pós-transição”**, em que o nível de fecundidade é tão baixo que não garante a substituição das gerações, pelo que o crescimento demográfico é negativo. Esta fase está a ocorrer em alguns países europeus, como é o caso de Portugal”. (Ribeiro, 2023: 31)

1.2. Análise da Correlação e Regressão

A análise da Correlação e Regressão é um ramo da teoria Estatística de grande utilidade e aplicada em muitas áreas do conhecimento, na Economia, Demografia, Psicologia, Sociologia, Engenharias, Medicina, Ecologia, entre outras. A relação **causa-efeito** deve, pois, ter uma base teórica decorrente do estudo do fenômeno, e as análises de correlação e regressão devem ser **usadas para confirmar ou pôr em causa** a relação postulada teoricamente para os fenômenos.

A Correlação, tendo em conta a simplicidade que a caracteriza, é o método estatístico frequentemente mais usado para medir o grau de associação entre variáveis e para retirar conclusões sobre a orientação tendencial da relação entre fenômenos.

“Existem dois tipos de correlação: Simples e Múltipla. A correlação é simples quando se analisa o grau de associação entre duas variáveis; e múltipla quando a relação envolve pelo menos três variáveis”. (Pinto e Curto, 1999: 396), **A correlação pode ser positiva ou negativa**, ou pode **não existir qualquer relação** entre as variáveis. “**A correlação é positiva** quando as variáveis tendem a comportar-se de forma semelhante: aos aumentos e diminuições de uma variável correspondem normalmente variações de sinal idêntico na outra variável. Quer isto dizer que a tendência é para as duas variáveis evoluírem no mesmo sentido: quando uma aumenta a outra aumenta também; quando uma variável diminui a outra diminui também. As variações são pois, e para a generalidade das observações, de sinal idêntico”. (Pinto e Curto, 1999: 397). Ao passo que, uma **correlação negativa** representa que as variáveis variam em sentido oposto, um aumento dos valores das variáveis independentes pressupõe a uma redução dos valores da variável de resposta, vice-versa. Podendo não existir relação entre as variáveis o que implica dizer que é necessário se estudar outras variáveis que foram deixadas de fora do modelo, para compreender realmente o que tem impulsionado o fenómeno em estudo.

Quando se mede a correlação entre as variáveis **+1** significa uma **relação linear perfeita e positiva**, enquanto que **-1** significa uma **relação perfeita, mas negativa**, valores próximos de **0** para o coeficiente de correlação, indicam uma associação débil entre as variáveis, ao passo que um valor igual a **0** indica que **não existe qualquer relação entre as variáveis do modelo**.

Sendo duas variáveis quantitativas uma dependente e outra independente, o coeficiente de correlação linear entre X e Y é calculado do seguinte modo:

$$R = \frac{n\sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Ou simplesmente²:

$$R = \sqrt{1 - \frac{SSE}{SST}}$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Onde:

SSE – Representa a variação Y explicada pelo modelo

SST – Representa a Soma Total dos Quadrados (Variação Total de Y)

O **coeficiente de determinação (R^2)** é “uma medida do poder explicativo da equação de regressão, simbolizada por R^2 , e interpretada como a proporção da variação de Y explicada pela presença da variável X (ou pela recta de regressão)” (Reis, 2008: 182). Ou seja, o **coeficiente de determinação** representa o quanto as variáveis independentes tomadas no modelo conseguem explicar as alterações que ocorrem na variável dependente, de forma percentual.

Ao passo que, a regressão tem por objetivo determinar a equação da recta que passa entre a nuvem de pontos no diagrama de dispersão que descreve a relação linear entre X e Y. Entretanto, quando se opõe y a x, pode considerar-se que uma relação linear não é adequada e que é preferível uma relação polinomial (ex.: quadrática, cúbica). É possível alterar-se uma equação de regressão múltipla para se adaptar a uma regressão polinomial. Basta introduzir-se termos na equação que representem as ordens superiores relevantes de x. Assim sendo, considerando três variáveis predictoras, a equação de estimação no modelo polinomial de grau 2 ganha a seguinte forma³:

$$Y_i = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_1^2 + B_5X_2^2 + B_6X_3^2 + \varepsilon$$

Sendo:

- Y_i – A variável dependente ou de resposta que se pretende estimar;
- B_0 – Intercepto do modelo. Representa o valor de Y_i quando todas variáveis

² Fórmula retirada do livro “Estatística Para Economia e Gestão”, de Pinto e Curto pág. 439.

³ Fórmula da equação da recta de regressão polinomial ou de grau 2, retirada do livro “Introduction to Linear Regression Analysis”, de Montgomery et.al pág. 224 e constatada no material de “Modelos de Regressão Múltipla”, de Érica Rodrigues pág. 06, bem como no livro Compêndio de estatística médica, de Aviva Petrie e Caroline Sabin pág 209.

independentes são iguais a zero.

- $B_{1,2,3}$ – São os coeficientes de regressão linear, que medem o impacto direto de cada variável independente sobre Y_i .
- $B_{4,5,6}$ – Demonstram como o impacto das variáveis muda à medida que seus valores aumentam;
- $X_{1,2,3}^2$ - Termos quadráticos (polinomiais de grau 2), que capturam efeitos de curvatura na relação entre X e Y;
- X_1, X_2, X_3 – Termos lineares das variáveis independentes do modelo;
- ε - Termo de erro ou resíduo, representando fatores não explicados pelo modelo, ou seja, o impacto de outras variáveis que não foram incluídas no modelo.

1.3. Ajustamento do Modelo Pelo Método dos Mínimos Quadrados

Ao determinar a relação entre as variáveis, por meio do estudo de regressão, há o problema da definição da forma matemática que será ajustada para melhor representar o fenômeno em estudo. Em geral, segundo (Silveira, 2010 Apud Valente, 2024: 14) “alguns modelos são ajustados e a partir dos resultados dos avaliadores da qualidade dos modelos é escolhido a equação que melhor se adequa para descrever a relação entre as variáveis envolvidas”. “O método dos mínimos quadrados permite o ajustamento de uma linha recta aos dados observados de tal modo que é minimizado o somatório do quadrado das distâncias entre os valores observados e a recta ajustada, distâncias essas medidas na vertical e correspondendo exactamente às diferenças entre os valores observados de Y e os valores ajustados Y_a ”. (Reis, 2008: 169)

Assim sendo, o método dos mínimos quadrados acaba por ajudar na definição da expressão matemática que melhor se ajusta para representar o modelo, expressão esta que facilita em estimativas de parâmetros para se compreender as variações que possam ocorrer na variável dependente em detrimento as alterações que ocorrem nas variáveis independentes. O método dos mínimos quadrados possui a seguinte fórmula⁴:

$$D_i = \sum (Y_i - Y_{ai})^2$$

Sendo:

- D_i – Desvios entre os valores observados e os valores ajustados;
- Y_i – Valores observados;
- Y_{ai} – Valores ajustados

⁴ Fórmula retirada do livro “Estatística Descritiva” de Elizabeth Reis, pág. 170

2. CAPÍTULO - METODOLOGIA

De acordo aos objectivos da pesquisa, optamos por realizar uma Pesquisa Documental e Bibliográfica, recorrendo fundamentalmente a relatórios de instituições oficiais, como é o caso dos relatórios publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, Plano de Desenvolvimento Nacional, Jornais e sites que continham dados importantes para o estudo em questão, bem como, livros e artigos que abordavam sobre o tema. Usou-se o método de abordagem hipotético-dedutivo e como método de procedimento o método estatístico combinado com o método descritivo e comparativo.

2.1. Recolha de Dados

Durante a realização do trabalho procedemos a recolha de dados referentes ao crescimento populacional, taxa de fecundidade, esperança de vida ao nascer e PIB per capita, a partir de fontes oficiais com vista a formação da base de dados necessária à criação do modelo estatístico. Recolheu-se simplesmente dados sociodemográficos ligados a taxa de fecundidade global e a e_0 para a construção do modelo em detrimento da taxa de natalidade, mortalidade e população feminina em idade fértil, a fim evitarmos o Problema Estatístico da multicolinearidade⁵. O processo de recolha de dados procedeu-se da seguinte forma:

- ❖ **Primeiro:** a partir da “Projeção da População 2009 – 2015” e da “Projeção da População 2014 – 2050” ambas publicadas pelo INE, conseguimos por meio delas obter os dados referentes ao crescimento populacional, taxa de fecundidade global e a e_0 do ano 2010 a 2024 que correspondem ao nosso espaço temporal;
- ❖ **Segundo:** referente ao PIB per capita, a partir da “Folha de Informação Rápida: Contas Nacionais Anuais 2009-2019” publicada pelo INE no ano 2022, conseguimos obter dados do PIB per capita de Angola do ano 2010 ao ano 2019.
- ❖ Os dados concernentes ao PIB do ano 2020 a 2024 foram obtidos a partir do “PDN 2023 – 2027”, “Jornal de Negócios edição de 19 de Novembro de 2024” e no site datosmacro.com

⁵ Multicolinearidade ou Redundância Estatística é um problema que ocorre quando duas ou mais variáveis independentes em um modelo de regressão estão altamente correlacionadas entre si, podendo indicar que estas variáveis carregam as mesmas informações (variáveis da mesma natureza), assim sendo, inclui-se apenas uma no modelo excluindo as demais. Consulte o livro “Testes Estatísticos” de Christian Labrousse pág. 145

2.2. Análise e Tratamento dos Dados

Terminado o processo de recolha de dados, prosseguimos para a fase de análise e tratamento dos mesmos com vista a gerar os resultados estatísticos que a pesquisa exige, para tal, durante o processo de análise dos dados fizemos recurso fundamentalmente a três Softwares, nomeadamente **Microsoft Excel**, **SPSS** e a **Linguagem de Programação R (Software Rstudio)**. O processo de análise e tratamento dos dados seguiu as seguintes etapas:

- **1ª Etapa - Formação da Base de Dados:** Os dados recolhidos a partir de fontes oficiais (INE, PDN, Jornal de Negócios), foram inseridos no Microsoft Excel para formarmos as bases de dados que ajudaram na obtenção dos resultados, tendo se formado duas bases de dados: **a primeira** - foi relativa as variáveis (População, TFECEG, e_0 e PIB per capita) base de dados usada na construção do modelo de regressão; **a segunda** - incluía simplesmente (taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento natural) base de dados que serviu de suporte para elaboração da análise relativa a transição demográfica em Angola.
- **2ª Etapa - Escolha do Modelo de Correlação Múltipla e da Regressão Polinomial:** Devido a natureza da pesquisa por se saber de antemão que existem diversos factores que podem influenciar na dinâmica do crescimento populacional, optamos por um modelo de correlação múltipla. Com base no método dos mínimos quadrados escolheu-se a regressão Polinomial de grau 2 ou regressão quadrática como sendo o melhor ajustamento para o modelo, assim como, para gerar a equação de estimação. Concernente a escolha das variáveis que deveriam compor o modelo, usamos como critério fundamental as teorias demográficas analisadas, bem como, o critério da multicolinearidade ou redundância Estatística.
- **3ª Etapa – Criação do Modelo:** Para criarmos o modelo de correlação e regressão, exportamos do Microsoft Excel para o SPSS a primeira base de dados criada e a partir do comando de análise de dados do SPSS formamos o modelo levando em consideração um nível de confiança de 95%.
- **4ª Etapa – Criação de Gráficos:** Maior parte dos gráficos que compõem o trabalho foram desenvolvidos no Microsoft Excel, como foi o caso do diagrama de dispersão e dos gráficos temporais, entretanto, a análise gráfica da transição demográfica em Angola foi feita a partir do Rstudio (onde entendemos por multiplicar a TCN por 10, para estar na mesma unidade que a TBN e TBM – “permilagem”).

3. CAPÍTULO - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No presente capítulo, pretendemos proceder a apresentação, interpretação e discussão dos resultados obtidos no modelo. Os pontos que se seguem estão intimamente ligados aos resultados obtidos no processo de análise e tratamento dos dados, destacamos que se aplicou a correlação múltipla para a construção do modelo, sendo que, considerou-se como **variável dependente** o crescimento populacional (População Total), e como **variáveis independentes** a Taxa de Fecundidade Global (TFECG), Esperança de Vida a Nascimento (e_0) e o PIB Per capita (Valores em Kz). Apresentaremos e interpretaremos gráficos temporais que explicam as variações ocorridas em certas variáveis no período de 2010 a 2024, bem como, o ajustamento que melhor se adequa ao modelo por meio do método dos mínimos quadrados.

3.1. Escolha do Modelo

Para escolhermos o melhor ajustamento para o modelo, fizemos recurso ao método dos mínimos quadrados analisando a relação entre cada uma das variáveis independentes com a variável dependente, tomando como melhor ajustamento aquele que apresentasse o menor desvio, conforme demonstram os resultados que se seguem:

DESVIOS MÍNIMOS QUADRADOS ENTRE POPULAÇÃO VS PIB PER CAPITA	
Ajustamento	$D_i = (Y_a - Y_{ai})^2$
Linear	20 665 012 957 486 7, 200
Logaritmo	18 238 565 790 017 5, 340
Quadrático	17 503 513 921 817 6, 100

Tabela 1. Ajustamento da relação entre População e PIB per capita pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.

Referente a relação entre Crescimento Populacional e PIB per capita, tomamos o ajustamento quadrático ou polinomial de grau 2 como sendo o melhor ajustamento por apresentar menor somatório dos desvios (**17 503 513 921 817 6, 100**) comparativamente ao ajustamento linear e logarítmico.

DESVIOS MÍNIMOS QUADRADOS ENTRE POPULAÇÃO VS e_0	
Ajustamento	$D_i = (Y_a - Y_{ai})^2$
Linear	55 088 339 603 777, 336
Logaritmo	59 053 335 196 411, 100
Quadrático	41 621 943 144 49, 871

Tabela 2. Ajustamento da relação entre População e e_0 pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.

Como aconteceu no caso anterior, constatamos que entre o Crescimento Populacional e a e_0 , o melhor ajustamento para os dados diz respeito ao ajustamento quadrático, apresentando menor somatório dos desvios em comparação a outros tipos de ajustamentos, conforme demonstra a tabela acima.

DESVIOS MÍNIMOS QUADRADOS ENTRE POPULAÇÃO VS TFECG	
Ajustamento	$D_i = (Y_a - Y_{ai})^2$
Linear	62 092 506 681 507, 370
Logaritmo	62 330 572 775 426, 810
Quadrático	61 945 288 213 585, 180

Tabela 3. Ajustamento da relação entre População e TFECG pelo Método dos Mínimos Quadrados – Desenvolvida pelo autor no Microsoft Excel.

A análise dos desvios mínimos nos indicou que o melhor modelo para se analisar a relação entre as variáveis (Crescimento Populacional, e_0 , TFECG e PIB per capita) é o modelo de regressão polinomial.

3.2. Apresentação do Modelo Estatístico

De acordo ao estudo Estatístico realizado, obtivemos uma correlação muito forte entre as variáveis considerando um **intervalo de confiança de 95%** dos resultados que serão apresentados, e um **nível de significância estatisticamente aceite** para o modelo. Conforme demonstram os resultados que se seguem:

MATRIZ DE CORRELAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO POLINOMIAL

VARIÁVEIS	População Total	TFECG	e_0	PIB Percapita_Kz	TFECG ²	e_0^2	PIB.Percapita ²
População Total	1,000	- 0,938	0,945	0,776	- 0,937	0,950	0,734
TFECG	- 0,938	1,000	- 0,852	- 0,802	0,999	- 0,856	- 0,771
e_0	0,945	- 0,852	1,000	0,549	- 0,859	1,000	0,509
PIB Percapita_Kz	0,776	- 0,802	0,549	1,000	- 0,787	0,559	0,990
TFECG²	- 0,937	0,999	- 0,859	- 0,787	1,000	- 0,862	- 0,754
e_0^2	0,950	- 0,856	1,000	0,559	- 0,862	1,000	0,519
PIB.Percapita²	0,734	- 0,771	0,509	0,990	- 0,754	0,519	1,000

Tabela 4. Matriz de Correlação do Modelo de Regressão Polinomial, influência da TFECG, e_0 e PIB per capita no Crescimento Populacional – Desenvolvida pelo autor no Software SPSS.

A matriz de correlação apresentada é fundamental para avaliar a relação linear entre as variáveis incluídas no modelo de regressão polinomial. O objectivo é entender como fatores socioeconómicos, demográficos e seus termos quadráticos influenciaram o crescimento populacional em Angola, no período de 2010 a 2024. Conforme dissemos no capítulo que antecede, o modelo considera as seguintes variáveis:

- População Total (variável dependente)
- TFECG (Taxa de Fecundidade Global)
- e_0 (Esperança de Vida ao Nascer)
- PIB Percapita (em Kz)
- $TFECG^2$, e_0^2 , $PIB.Percapita^2$ – termos quadráticos para capturar efeitos não lineares.

As análises estatísticas evidenciaram uma relação forte positiva entre o **Crescimento Populacional e as Variações no PIB per capita**, com uma correlação de **0,776** o que implica dizer que tanto o Crescimento Populacional como as Variações no Produto Interno Bruto Percapita de Angola têm tomado a mesma direção, ou seja, um aumento Populacional tem originado um aumento do PIB per capita (a componente demográfica tem andado no mesmo sentido que a componente económica).

Gráfico 1. Comportamento da Fecundidade em Angola do ano 2010 a 2024 – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE.

Pese embora Angola tenha registado um aumento populacional do ano 2010 comparativamente aos anos seguintes, destacamos que a cada ano que sucede o período base, Angola foi registando uma queda do número de filhos por mulher, com uma Taxa de Fecundidade Global que vai tendo quedas sucessivas refletindo assim uma relação inversa, mas muito forte, entre Crescimento Populacional e Taxa de Fecundidade Global ($R = -0,938$). Este fenómeno da queda do número de filhos por mulher que Angola registou do ano 2010 à 2024 e que de acordo com as Projeções do Instituto Nacional de Estatística o país tenderá a vivenciar nos anos posteriores, pode ser explicado pelo modelo, sendo pois, fruto do progresso que o país vem registando no sector da saúde, educação e melhoria das condições de vida das populações, justificando a relação inversa, porém forte, existente entre Taxa de Fecundidade Global e Esperança de Vida ao Nascer ($R = -0,852$), ou seja, um aumento da Esperança de Vida da população resulta em uma queda constante no número de filhos por mulher, reiterando e sublinhado que a componente e_0 já inclui a melhoria das condições de vida da população, conforme demonstra o gráfico a seguir.

Gráfico 2. Variações da Taxa de Fecundidade Global e da Esperança de Vida ao Nascer (2010-2024) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE

Relativamente as variáveis quadráticas que foram tomadas no modelo para captar os efeitos não linear, deve-se ao facto do melhor ajustamento para o modelo de acordo com o método dos mínimos quadrados ser a regressão polinomial de grau 2, entretanto, os resultados não diferem muito da relação linear entre as variáveis.

3.2.1. Resumo do Modelo e Equação da Recta de Estimação

Modelo	R	R ²	R ² ajustado	Erro padrão da estimativa	Estatísticas de mudança					Durbin Watson
					Mudança de R ²	Mudança F	df1	df2	Sig. Mudança F	
1	0,999 ^a	0,998	0,997	31322,373	0,998	944,744	5	9	0,000	2,400

Tabela 5. Resumo Estatístico do modelo de Correlação e Regressão Polinomial – Desenvolvida pelo autor no Software SPSS.

$$R = 0,999$$

$$R^2 = (0,999)^2$$

$$R^2 = 0,998 \times 100\%$$

$$R^2 = 99,8 \%$$

Na sua generalidade, com um coeficiente de correlação de Pearson igual a **0,999** o modelo apresentou uma correlação muito forte e evidentemente significativa entre o crescimento populacional (População Total), TFECG, e_0 e o PIB per capita, passando a informação de que as variáveis independentes tomadas no modelo têm desempenhado muita influência na dinâmica demográfica angolana. A análise do coeficiente de determinação do modelo (**R²**) demonstrou que as variáveis independentes que foram incluídas no modelo (TFECG, e_0 , PIB per capita) conseguem explicar **99,8%** do ritmo de crescimento populacional que Angola vivenciou no período em análise, ao passo que apenas **0,2%** do ritmo de crescimento populacional é explicado pelas variáveis que não foram incluídas no modelo (migrações, hábitos e costumes, religião, por exemplo).

Do ponto de vista estatístico, os resultados obtidos no modelo são aceites, visto que, o modelo possui um nível de significância de 0,000, $p < 0,05$ e um teste de Durbin-Watson (DW) muito próximo de 2 (**DW = 2,4**), representando que não há autocorrelação nos resíduos, caso o valor tendesse para 0 ou 4, implicaria dizer que o modelo não é ideal sendo necessário o reajuste do mesmo, exigindo a inclusão ou exclusão de variáveis.

De acordo com as análises feitas, a equação de estimação que melhor se adequa ao modelo é descrita do seguinte modo:

$$Y_i = 155322784,7 - 59965785,7 X_1 + 671497,8 X_2 + 10,04 X_3 + 5140660,4 X_1^2 + 19,6 X_2^2 - 0,000003X_3^2$$

Sendo:

- Y_i – População Total;
- X_1 – Taxa de Fecundidade Global;
- X_2 – Esperança de Vida ao Nascer;
- X_3 – PIB Per Capita em Kz.

O valor do intercepto representa a estimativa inicial da população na ausência de influência das variáveis preditoras, embora essa condição não ocorra na prática o modelo estima uma população total de aproximadamente 155.322.785 habitantes, a não ocorrência na prática deve-se ao facto das variáveis preditoras apresentarem sempre uma variação que pode impactar de forma direta ou inversa a variável explicada. Levando em consideração o comportamento linear e quadrático das variáveis no modelo, o coeficiente linear negativo (- 59.965.785,7 X_1) sugere que em níveis iniciais o crescimento populacional não aumenta proporcionalmente com a fecundidade, ao passo que o termo quadrático (+ 5.140.660,4 X_1^2) indica que após certos níveis o crescimento populacional acelera, a equação de estimação indica também um impacto positivo da longevidade (e_0) na população total, não apenas amplia o número absoluto de habitantes, mas, altera a composição demográfica com o aumento da população em idade activa. Em uma primeira fase, o crescimento econômico tende a favorecer o crescimento populacional (+ 10,04 X_3), entretanto, a medida em que o crescimento econômico se consolida observa-se uma contração do comportamento reprodutivo das famílias, contribuindo para desaceleração da taxa de crescimento populacional (-0,000003 X_3^2). Desta forma, o modelo sugere uma transição demográfica em curso no país.

Embora a correlação de Pearson tenha indicado uma relação positiva entre as variáveis, a regressão polinomial apresentou coeficientes com sinal negativo. Tal situação não constitui inconsistência, mas decorre da natureza distinta dos métodos utilizados. A correlação de Pearson mede apenas a relação linear entre as variáveis. Por outro lado, a regressão polinomial permite captar relações não lineares, incluindo variações na direção do efeito ao longo dos diferentes níveis da variável independente. Assim, mesmo que a tendência geral seja positiva, o modelo pode apresentar coeficientes negativos em termos polinomiais, refletindo mudanças locais na inclinação da curva ajustada.

3.3. Análise da Relação Entre Crescimento Populacional e Crescimento Económico em Angola (2010-2024)

Como sublinhamos nas páginas anteriores quando fazíamos a análise da matriz de correlação do modelo e, conforme demonstra o diagrama de dispersão, as análises estatísticas evidenciaram uma correlação forte e direta entre o **crescimento populacional e as variações no PIB per capita em Angola**, com uma correlação de **0,776**.

Gráfico 3. Diagrama de Dispersão da Correlação entre PIB per capita e População (Angola: 2010-2024) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel

“A estrutura demográfica angolana caracteriza – se por uma população bastante jovem. Com efeito a pirâmide etária apresenta a base bastante larga e o vértice estreito, forma que reflete, principalmente, o número elevado de crianças que nascem. Um resultado natural da alta fecundidade que como prevalece no país” (Nzatuzola, 2011: 56)

O país encontra-se mergulhado em altas taxas de crescimento populacional refletidas em uma **taxa de crescimento natural**⁶ de **3,2%** no ano 2010, registando uma queda para **3,0%** no ano 2024, o que pressupõe dizer que com essas taxas a população Angolana tenderá a duplicar⁷ em aproximadamente 21,9 anos e 23,3 anos respetivamente. Entretanto, devido ao impacto gerado pela componente económica, gradualmente o país vai registando uma queda da fecundidade impactando de forma negativa no crescimento populacional, conforme estima o (INE, 2016) a taxa de crescimento natural da população angolana passará de **3,0%** em 2024 para **2,0%** em 2050.

⁶ INE Projeção da População (2009-2015) e Projeção da População (2014-2050).

⁷ Uma aproximação do tempo da duplicação de uma população é dada pela fórmula $t = 70 / r$, onde r é a taxa de crescimento populacional em percentagem.

Gráfico 4. Variações entre Crescimento Populacional e Crescimento Econômico (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor no Microsoft Excel, a partir dos dados do INE, PDN, Jornal de Negócios e do site datosmacro.com

Do ano 2010 ao ano de 2019, Angola registou um forte crescimento demográfico acompanhado de um número médio de filhos por mulher que rondava os 5,5 e 6,14, ou seja, neste período notou-se que em média as mulheres possuíam até 6 filhos, enquanto que a economia angolana vivenciou um período de crescimento acelerado até o ano de 2013, visto que no ano de 2014 o país começou a experimentar períodos de recessão económica.

Entretanto, ao se fazer a análise gráfica vamos auferir que embora houvesse esta oscilação da economia angolana e este rápido crescimento demográfico conjugado pela alta taxa de fecundidade, mesmo assim, do ano de 2010 ao ano de 2019 constatou-se que havia um equilíbrio entre o crescimento económico per capita e o crescimento demográfico, ou seja, os níveis de crescimento dessas duas variáveis se mantinham quase que na mesma frequência.

A partir de 2020 o cenário modifica, a economia mantém-se em crescimento acelerado típico dos países em via de desenvolvimento com grande potencial como é o caso de Angola, porém, apesar de ainda se notar um rápido crescimento demográfico em Angola, a taxa de fecundidade cai para 5 filhos por mulher o que impactou em uma desaceleração do ritmo de crescimento populacional em Angola que segundo os dados do (INE, 2016) o país continuará a sofrer nos anos que se seguem, assim sendo, espera-se que nos próximos anos o crescimento económico venha ser mais acelerado em relação ao demográfico e, possivelmente, a correlação entre estas duas variáveis poderá tomar uma direção inversa, ou seja, um crescimento económico constante vai corresponder a um travão do crescimento populacional na mesma proporção, contrariamente as visões malthusianas.

3.4. Teoria Demográfica Que Melhor Se Enquadra a Realidade Socioeconómica Angolana, Com Base no Modelo

De acordo com o modelo podemos afirmar que a teoria demográfica que melhor se adequa a realidade socioeconómica e demográfica angolana, é a teoria da Transição Demográfica, pese embora o pensamento malthusiano ainda ganhe notoriedade em análises de questões ligadas a pobreza, fome, distribuição de bens e serviços e problemas ecológicos.

Malthus idealiza em sua teoria, conforme descrevemos, que a população cresce de forma geométrica enquanto que a produção cresce de forma aritmética, ou seja, a um rápido crescimento populacional Malthus opunha um lento crescimento da atividade económica. Malthus ao proferir que o rendimento regula a taxa de crescimento populacional, acaba por afirmar que existe uma correlação direta entre o aumento do rendimento e o aumento da taxa de fecundidade, pois que, melhores rendimentos pressupõem casamentos precoces e, de acordo com o mesmo, a lei base do casamento é a procriação. Ora, de acordo ao modelo Estatístico apresentado, pudemos constatar que as afirmações de Malthus não se verificam na realidade angolana:

1. Existe uma relação forte, direta, entre crescimento económico e crescimento populacional em Angola, tendo se constatado que nos próximos anos há tendência de que o crescimento demográfico seja menos acelerado em relação ao crescimento económico devido a queda da natalidade e fecundidade que tem afetado a taxa de crescimento natural;
2. Um aumento do PIB per capita (medida que utilizamos para auferir o crescimento da atividade económica, por conseguinte, aumento da riqueza por pessoa), não possui uma relação direta com a taxa de fecundidade, ou seja, contrariamente a visão Malthusiana, o aumento do rendimento em Angola tem impulsionado a uma redução do número de filhos por mulher.

3.4.1. A Transição Demográfica em Angola e o Dividendo Demográfico

De acordo com as análises feitas, estima-se que no ano de 2013 Angola entrou em um novo **regime demográfico** como consequência da fase de transição, gerando uma rápida queda da mortalidade comparativamente a natalidade. Os avanços que o país vai registando no sector da saúde com o controlo dos casos de doenças como a malária, combate da mortalidade infantil, bem como, a melhoria das condições de vida da população em lato-senso, poderão se resumir como sendo as verdadeiras causas dessa queda da Mortalidade que vai se assistindo.

Gráfico 5. Variações na TBN e TBM em Angola – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE.

Segundo o (INE, 2012; INE, 2016), a Taxa Bruta de Mortalidade em Angola passará de 13,4 ‰ em 2013 para 6,8 ‰ em 2027, ao passo que a Taxa Bruta de Natalidade apresentará uma queda, porém ainda assim se manterá em alta durante o período comparativamente a mortalidade, a TBN passará de 42,6 ‰ para 34,6 ‰ de 2013 a 2027. De acordo com a análise gráfica, poderemos notar que Angola entrou na **segunda fase da transição demográfica (fase de declínio da mortalidade)** a partir do ano 2013 e, é nesta fase que se estima que o país passe de uma pirâmide etária crescente para uma pirâmide com formato estacionário e alcance o **dividendo demográfico**.

Gráfico 6. Transição Demográfica em Angola (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE

Entretanto, presume-se que a segunda fase da transição demográfica em Angola dure aproximadamente 26 anos, ou seja, do período compreendido entre o ano 2013 a 2039, visto que, a partir do ano 2040 espera-se segundo as projeções do INE, que a TBM comece a se equilibrar enquanto que a TBN tende para uma queda muito acelerada, dando assim lugar a **terceira fase da transição demográfica em Angola (fase do declínio da fecundidade)**. O número de filhos médios por mulher que estava em 6,16 em 2010, passará para 4 em 2037 e dez anos depois estima-se que caia para 3,4, esta queda que a fecundidade sofrerá ao longo do período 2040-2050 poderá se configurar como factor determinante da queda da natalidade. Razões económicas, sociais e culturais poderão se constituir como elemento de causa devido a inserção de um número elevado de mulheres no sistema de ensino e o empoderamento feminino, a estabilização da mortalidade conseguida na fase anterior, o progresso económico e social, a mudança de hábitos culturais, entre outros factores.

Gráfico 7. Evolução da Pirâmide Etária Angolana (2010-2040) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE

A transição demográfica impõe uma transição na estrutura etária da população. Do ano de 2010 à 2024 notou-se do ponto de vista demográfico que Angola possuía uma pirâmide etária com a base muito larga e o topo bastante estreito, refletindo uma realidade conduzida por um número maioritário de jovens (população dos 0 -14 anos), o que implicou em uma razão de dependência maior, ou seja, o número da população em idade activa (População dos 15 - 64 anos) era muito inferior a população passiva (população dos 0 – 14 e dos 65 em diante), entretanto, como consequência da transição etária da população estima-se que o quadro modifique, notar-se-á que o número de indivíduos aptos em participar da atividade produtiva há de sobrepor a proporção de pessoas preferencialmente consumidoras, dando assim origem ao bônus ou dividendo demográfico no país.

O **dividendo demográfico** é entendido como um fenómeno temporário que acompanha a transição demográfica, segundo Alves “O bônus demográfico é um filho legítimo da transição demográfica, já que a redução das taxas brutas de natalidade e mortalidade gera, deterministicamente, uma mudança na estrutura etária da população. A transição demográfica engendra, necessariamente, uma mudança na razão de dependência, pois diminui o tamanho proporcional dos grupos etários mais jovens e aumenta o dos grupos etários em idade economicamente ativa. Assim, o bônus demográfico é uma janela de oportunidade que ocorre quando há uma redução da razão de dependência demográfica, que é o coeficiente entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os maiores de 65 anos) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos)”. (Alves, 2020: 02)

“Entretanto, a janela de oportunidade tem data para abrir e para fechar na medida em que se modifica a relação entre os diversos grupos etários. Embora ocorra só uma vez na história de cada país e seja um fenómeno temporário (cerca de 50 a no máximo 70 anos), o bônus demográfico é essencial para a decolagem do desenvolvimento econômico e social. Todo país que tem elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) passou pela transição demográfica, aproveitou a janela de oportunidade e só mantém alto padrão de vida em decorrência das baixas taxas de mortalidade e natalidade”. (Alves e Galiza, 2022: 56)

É na fase da mudança de uma pirâmide etária crescente para uma pirâmide estacionária que um país entra no dividendo demográfico. conforme demonstra o gráfico que se segue e de acordo as análises que desenvolvemos com base na “Projeção da População 2014 – 2050” do Instituto Nacional de Estatística de Angola, acreditamos que **Angola alcance o dividendo demográfico a partir do ano de 2027.**

Gráfico 8. Evolução da Taxa Bruta de Atividade em Angola (2010-2050) – Desenvolvido pelo autor, a partir dos dados do INE

A proporção referente a população activa de um território pode ser descrita pela Taxa Bruta de Actividade, os resultados apurados demonstraram que no ano de 2014 Angola registou uma TBA de **49,6%**, o que pressunha dizer que naquele período a população economicamente passiva sobrepunha a população activa, porém, com a transição etária que vai se assistindo estima-se que no ano de 2027 a TBA de Angola ronde os **55,5%** “representando 21,3 milhões de habitantes”, dando início o dividendo demográfico, pelo facto de refletir uma alteração na pirâmide etária da população causada pelo efeito da subida que houve no número de indivíduos em idade produtiva configurando-se acima da metade do número de indivíduos preferencialmente consumidor, destacamos também que, estima-se que no ano de 2050 a população economicamente activa em Angola atinja os **61,4%** da população total “refletindo 41,7 milhões de habitantes em idade ativa”.

Entretanto, pese embora seja uma janela de oportunidade que se abre para o país, nos questionamos se de facto o país possui as condições criadas para agarrar essa oportunidade demográfica geradora de desenvolvimento, conforme afirma Alves e Galiza “Só os países que aproveitam o bônus demográfico conseguem superar a pobreza e atingir alto grau de desenvolvimento humano, uma vez que só é possível enriquecer antes de envelhecer” (Alves e Galiza, 2022: 59). Infelizmente, a análise de alguns indicadores sociais e macroeconómicos demonstram que o país não possui uma base sólida criada faltando apenas um ano para o mesmo entrar no primeiro dividendo demográfico, segundo o (INE, 2019; INE, 2024) a taxa de desemprego em Angola no ano de 2018 era de **28,8%** caindo para **27,2%** em 2020 e, voltando a registar um aumento para **28,7%** em 2024, sendo que, a taxa de desemprego tem sido acompanhada por uma taxa de inflação galopante (**18,6%** em 2018, **22,9%** em 2020 e **24,07%**

em 2024). Outro ponto crítico no cenário económico do país e que pode perigar o aproveitamento do dividendo demográfico, é referente a excessiva dependência no setor petrolífero e diamantífero, refletindo uma fraca aposta em outros sectores como agricultura, pecuária, inovação tecnológica e turismo. Para além dos pontos mencionados, em Angola tem se assistido um grande nível de corrupção, conseqüentemente, altas quantias monetárias são desviadas do erário público, caso as mesmas fossem bem alocadas para a materialização de políticas públicas, registrar-se-ia no país uma melhoria económica e social da vida dos cidadãos. Em suma, esses factores manifestam-se como um entrave para o aproveitamento do dividendo demográfico caso não sejam revistos urgentemente pelo Governo.

Não negamos o facto de que Angola tem vivenciado grandes problemas oriundos do crescimento populacional, porém, podemos afirmar que estes problemas são devidos a grande concentração demográfica que o país enfrenta fruto das assimetrias regionais. Segundo o (INE, 2011) o índice de Gini de Angola em 2011 estimava-se em **0,55** e em 2017 passa para **0,586** segundo Allan Cain (Cain, 2019: 01), ao passo que, segundo o INE, em 2020 houve um aumento na concentração da receita em Angola, conforme indica a tabela que se segue:

Desigualdade na distribuição da receita							
1º Quintil	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil	Total	Coeficiente de Gini	
Angola	2.3	5.9	10.3	18.2	63.3	100	0.597
Área de residência							
Urbana	2.1	5.9	10.2	18.0	63.8	100	0.588
Rural	2.7	5.4	11.2	19.6	60.1	100	0.544
Sexo							
Homens	2.3	5.9	10.3	18.2	63.3	100	0.595
Mulheres	2.3	5.9	10.2	18.1	63.4	100	0.590

Tabela 6. Relatório de Pobreza Para Angola: Inquérito Sobre Despesas e Receitas, pág. 24 – Desenvolvida pelo INE

“A província da Huíla apresenta a maior diferença entre a população mais pobre e a mais rica, os mais ricos detêm **67%** do total de receitas. Isso significa que o nível de receitas deste grupo é 33 vezes superior ao da população mais pobre. O rendimento está distribuído de forma mais justa na província do Huambo, onde os **20%** da população mais rica detêm ligeiramente mais de metade das receitas, 17 vezes mais do que o nível de receitas dos **20%** da população mais pobre. O Coeficiente de Gini apresenta dados condizentes com a distribuição percentual das receitas por quintis, confirmando deste modo a desigualdade acentuada no país. O Coeficiente de Gini para receitas em Angola é **0,59**. Para as áreas urbanas é aproximadamente igual ao nacional e nas áreas rurais é relativamente inferior (**0,54**). Isto indica que existe diferenças significativas entre os **20%** da população mais pobre e os **20%** mais ricos nas áreas urbanas. As províncias da Huíla, Luanda, Lunda Sul, Lunda Norte, Benguela e Cuando Cubango apresentam o coeficiente de Gini significativamente alto, acima do nacional (**0,60-**

0,67)”. (INE, 2020)

Nzatuzola afirma que “A julgar pelos resultados dos diferentes censos populacionais, desde 1940 que Luanda duplica a sua população todos os 10 anos. Com cerca de 61 000 habitantes, em 1940 Luanda atinge a cifra de 1 milhão de residentes em 1983, ou seja 43 anos depois. Diversos factores demográficos determinam este fenómeno, próprio das grandes cidades da África, Ásia e América latina: uma imigração galopante oriunda do interior. Uma consequência imediata desta situação é que Luanda cresce duas vezes mais depressa do que a população total de Angola. Mais de metade deste crescimento é devido ao excedente dos nascimentos em relação aos óbitos e o restante causado pelo êxodo rural. Supondo-se a mortalidade em declínio, constata-se que o número médio de filhos nascidos vivos, por mulher, no termo de sua vida genésica (50 anos), passou de 4, em 1960, para 8, em 1985, o que por si só, traduz um elevado valor da taxa de crescimento natural. Por outro lado, Luanda, que representava apenas 4,7% da população total do país em 1960, passou a representar 12 % em 1983, 23,6% em 2000, estimando-se que fosse de 27 % em 2005, o que significa que nessa data cerca de um em cada 4 habitantes do país vivia em Luanda. Estas séries cronológicas de dados demográficos levam-nos a encarar o futuro com preocupação, tendo em conta os efeitos negativos que já se fazem sentir e que tendem a agravar-se, fruto do rápido crescimento da área metropolitana de Luanda: desarborização, densidade demográfica elevada, insuficiência de equipamentos colectivos sociais e económicos, crise de habitação, desemprego e sub emprego, crescimento não planificado e insalubre do espaço urbano, aumento de delinquência e criminalidade”. (Nzatuzola, 2011: 59)

Para o ano de 2024, segundo as projeções do (INE, 2016) Angola contava com um efectivo populacional estimado em 35 121 734 habitantes ao passo que Luanda contava na mesma altura com 9 639 901 habitantes, representando **27,4%** da população total, o mesmo que se verificou no passado ainda tem se verificado, em Angola existe uma má distribuição da população, sendo que, o litoral angolano composto pelas províncias de Luanda, Benguela, Bengo, Cuanza Sul, Cabinda, Namibe e Zaire no ano de 2024 detiam **51,3%** da população total que o país possuía.

Em suma, podemos afirmar que a verdadeira mão invisível da dinâmica demográfica não é o rendimento como proferiu Malthus, mas sim, a educação em consonância com o progresso económico-social. No nosso entender, estas são as verdadeiras ferramentas que podem impulsionar uma melhor dispersão e distribuição da população angolana, afetar a queda da fecundidade e por conseguinte o alcance da pirâmide etária estacionária.

4. CAPÍTULO – TESTE DE HIPÓTESE

Para aceitarmos ou negarmos uma das hipóteses, faremos um teste de significância para medir se realmente o valor encontrado da correlação entre Crescimento populacional, Taxa de fecundidade global, Esperança de vida ao nascer e PIB per capita é estatisticamente significativo ou não. Para tal, faremos recurso a seguinte fórmula:

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

Sabendo que:

- O valor da Correlação entre Crescimento Populacional, Taxa de fecundidade global, Esperança de vida ao nascer e PIB per capita: $r = 0,999$
- O número de observações ou anos em estudo: $n = 15$

Então:

$$t = \frac{0,999}{\sqrt{\frac{1-(0,999)^2}{15-2}}}$$

$$t = \frac{0,999}{\sqrt{\frac{1-0,998}{13}}}$$

$$t = \frac{0,999}{\sqrt{\frac{0,002}{13}}}$$

$$t = \frac{0,999}{\sqrt{0,000154}}$$

$$t = \frac{0,999}{0,0124} \quad t = 80,56$$

Figura 1. Imagem Retirada do livro "Estatística Para Economia e Gestão" de Pinto e Curto, pág. 402 - Gráfico sobre teste de hipótese para Correlação Linear.

Como o valor do teste cai na região crítica **80,56**, então, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa, ou seja, existe uma relação estatisticamente significativa entre o crescimento populacional, a taxa de fecundidade global, a esperança de vida ao nascer e o PIB per capita.

CONCLUSÕES

Os resultados da investigação evidenciam a existência de uma relação estatisticamente significativa entre o crescimento populacional e as variáveis explicativas consideradas, nomeadamente, a taxa de fecundidade global, a esperança de vida à nascença e o PIB per capita, com um valor de $t = 80,56$ e um coeficiente de determinação (R^2) de 99,8%. Estes indicadores confirmam a elevada capacidade explicativa do modelo, sugerindo que as variáveis independentes capturam de forma robusta a dinâmica do crescimento populacional, com uma margem de erro estimada em 0,2%.

Contrariamente à visão malthusiana, que postula que o aumento da renda impulsionaria um crescimento acelerado da população, o modelo estatístico demonstrou que no contexto angolano o aumento do PIB per capita tem contribuído para a redução da taxa de fecundidade, refletida em uma relação forte inversa ($R = -0,802$) entre essas duas variáveis. Também, os resultados apontaram para uma relação forte direta ($R = 0,776$) entre o crescimento populacional e o crescimento económico, concluindo-se que a teoria demográfica que melhor se adequa a realidade socioeconómica de Angola é a teoria da transição demográfica.

Em suma, a análise da transição demográfica em Angola (2010-2050) revelou que se aproxima a fase do dividendo demográfico, estimando-se que inicie no ano 2027 por conta de um aumento da população em idade activa na ordem dos 55,5% “representando 21,3 milhões de habitantes” e uma mudança na pirâmide etária angolana conseqüentemente. Porém, as variáveis socioeconómicas têm demonstrado que o país não possui uma estrutura sólida para suportar o excedente de população economicamente activa que se avizinha. Por se tratar de uma janela de oportunidade para o desenvolvimento, recomenda-se a aposta intensiva em sectores como a educação, saúde, tecnologia e a diversificação económica.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALVES, José Eustáquio (2002). “A POLÊMICA MALTHUS VERSUS CONDORCET REAVALIADA À LUZ DA TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA”. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

ALVES, José Eustáquio (2020). “*BÔNUS DEMOGRÁFICO NO BRASIL: DO NASCIMENTO TARDIO À MORTE PRECOCE PELA COVID-19*”. Pesquisador aposentado, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

ALVES, José Eustáquio e GALIZA, Francisco (2022). “*DEMOGRAFIA E ECONOMIA: NOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E CENÁRIOS PARA O SÉCULO XXI*”. Escola de Negócios e Seguros, Rio de Janeiro.

BANDEIRA, Mário Leston (2004). “*DEMOGRAFIA: OBJECTO, TEORIAS E MÉTODOS*”. Editora: Escolar Editora.

CAIN, Allan (2019). “*ANUÁRIO SOBRE O FINANCIAMENTO À HABITAÇÃO*”. Luanda, Angola.

DAMIANI, Amélia (2002) “*POPULAÇÃO E GEOGRAFIA*”. Brasil: Editora Contexto.

DUPÂQUIER, Jacques (2002). “*A POPULAÇÃO MUNDIAL NO SÉCULO XX*”. Editora: Instituto Piaget, 1ª edição.

FARIA, Alexandre Magno (2017). “*PRESSÃO DEMOGRÁFICA E DESENVOLVIMENTO*”. Revista Contribuciones a la Economía. <http://eumed.net/ce/2017/4/pressao-demografica-desenvolvimento.html>

Governo de Angola (2023). “*PLANO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL 2023-2027: IMPACTO SOCIOECONÓMICO SUSTENTÁVEL*”.

HONORÉ, Lionel (2001) “*A ECONOMIA: UMA CIÊNCIA?*”. Portugal: Instituto Piaget, Biblioteca Básica de Ciência e Cultura.

<https://datosmacro.expansion.com/pib/angola>

INE (2011). “*INQUÉRITO INTEGRADO SOBRE O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO | IBEP: RELATÓRIO DE TABELAS - VOL. II*”. Luanda, Angola.

INE (2012) “*PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO 2009 - 2015*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DE BENGUELA 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DE CABINDA 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DE LUANDA 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DO BONGO 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DO CUANZA SUL 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DO NAMIBE 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2016) “*PROJECCÃO DA POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DO ZAIRE 2014 - 2050*”. Luanda, Angola.

INE (2018) “*NOTAS DE IMPRENSA: CONTAS NACIONAIS ANUAIS 2009 - 2016*”. Luanda, Angola.

INE (2019). “*INQUÉRITO DE DESPESAS E RECEITAS (IDR 2018-2019) _ INQUÉRITO DE DESPESAS, RECEITAS E EMPREGO EM ANGOLA (IDREA 2018-2019): FOLHA DE INFORMAÇÃO RÁPIDA (POBREZA E DESIGUALDADE)*”. Luanda, Angola.

INE (2019). “*PUBLICAÇÃO DE INDICADORES SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO 2018/2019*”. Luanda, Angola.

INE (2020). “*RELATÓRIO DE POBREZA PARA ANGOLA: INQUÉRITO SOBRE DESPESAS E RECEITAS*”. Luanda, Angola.

INE (2020). “*IPCN – ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR NACIONAL: JULHO DE 2020*”. Luanda, Angola.

INE (2021). “*INDICADORES DE EMPREGO E DESEMPREGO - INQUÉRITO AO EMPREGO EM ANGOLA: 1ª EDIÇÃO_JANEIRO 2021*”. Luanda, Angola.

INE (2022). “*NOTAS DE IMPRENSA: CONTAS NACIONAIS ANUAIS 2009 - 2019*”. Luanda, Angola.

INE (2024). “*INDICADORES DE EMPREGO E DESEMPREGO: INQUÉRITO AO EMPREGO EM ANGOLA*”. Luanda, Angola.

INE (2024). “*IPCN – ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR NACIONAL: FEVEREIRO DE 2024*”. Luanda, Angola.

Jornal de Negócios (2024). “*BANCO CENTRAL ANGOLANO ESTIMA CRESCIMENTO DE 4% E INFLAÇÃO DE 27% EM 2024*”. Edição de 19 de Novembro. <https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/banco-central-angolano-estima-crescimento-de-4-e-inflacao-de-27-em-2024>

LABROUSSE, Christian (1989). “*TESTES ESTATÍSTICOS: RESUMOS TEÓRICOS, EXERCÍCIOS RESOLVIDOS*”. Tradução – Evaristo Santos, Editora: RÉ.S.

MALTHUS, Thomas (1999). “*ENSAIO SOBRE O PRINCÍPIO DA POPULAÇÃO*”. Editora: Publicações Europa-América, Lda.

MONTGOMERY, Douglas C., PECK, Elizabeth A. e VINING, G. Geoffrey (2012). “*INTRODUCTION TO LINEAR REGRESSION ANALYSIS*”. 5ª Edição, editora: Wiley.

NAZARETH, J. Manuel (2004). “*DEMOGRAFIA: A CIÊNCIA DA POPULAÇÃO*”. Editora: Editorial Presença.

NZATUZOLA, João Baptista (2011). “*CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO EM ANGOLA: UM OLHAR SOBRE A SITUAÇÃO E DINÂMICA POPULACIONAL DA CIDADE DE LUANDA*”. Revista de Estudos Demográfico, nº 49.

PETRIE, Aviva e SABIN, Caroline (2000) “*COMPÊNDIO DE ESTATÍSTICA MÉDICA*”. Instituto Piaget.

PINTO, José e CURTO, José (1999). “*ESTATÍSTICA PARA ECONOMIA E GESTÃO*”. Editora Silabo, Lda.

REIS, Elizabeth (2008). “*ESTATÍSTICA DESCRITIVA*”. Editora Silabo, Lda.

RIBEIRO, Ana Isabel (2023). “*MÉTODOS EM DEMOGRAFIA*”. Editor: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

VALENTE, Amanda Helena (2024). “*MODELO DE REGRESSÃO NÃO LINEAR EM DADOS DA COVID-19*”. UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO: Monografia apresentada para obtenção do título de Bacharel em Estatística.

VÉRON, Jacques (1996). “*POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO*”. Editora: Publicações Europa-América, Lda.

APÊNDICE 1 – Bases de Dados Usadas na Pesquisa

Ano	Pop_Total	TFECG	e ₀	PIB_Kz_(valor em 1 000 000)	PIB Percapita_Kz	(TFECG) ²	(e ₀) ²	(PIB.Percapita) ²
2010	17 429 637	6,16	48,4	7701651	444971	37,95	2342,6	197999190841
2011	17 992 033	5,99	48,6	10500942	590795	35,88	2362,0	349038732025
2012	18 576 568	5,83	48,7	12224950	670216	33,99	2371,7	449189486656
2013	19 183 590	5,66	48,9	13195004	705374	32,04	2391,2	497552479876
2014	25 901 182	5,5	60,9	14323859	553023	30,25	3708,8	305834438529
2015	26 681 590	5,5	61,2	13950291	522855	30,25	3745,4	273377351025
2016	27 503 526	5,5	61,5	16549565	601 737	30,25	3782,3	362087417169
2017	28 359 634	5,5	61,7	20262296	714 477	30,25	3806,9	510477383529
2018	29 250 009	5,5	62,0	25627742	876162	30,25	3844,0	767659850244
2019	30 175 553	5,5	62,2	30330429	1005133	30,25	3868,8	1010292347689
2020	31 127 674	5,4	62,5	35650952	1146965	29,16	3906,3	1315528711225
2021	32 097 671	5,3	62,7	53862750	1683211	28,09	3931,3	2833199270521
2022	33 086 278	5,2	63,0	70970500	2150621	27,04	3969,0	4625170685641
2023	34 094 077	5,1	63,2	66394832	1952789	26,01	3994,2	3813384878521
2024	35 121 734	5,0	63,4	68135936	1945585	25,00	4019,6	3785300992225

Fonte: Dados do INE, PDN, Jornal de Negócios e datosmacro.com, adaptados pelo autor para construção do Modelo de Correlação Múltipla e Regressão Polinomial.

ANO	TCN	TBN	TBM	TCN_Ajustada
2010	3,1	45,3	15,2	31,0
2011	3,2	44,7	14,5	32,0
2012	2,97	43,8	14,1	29,7
2013	2,92	42,6	13,4	29,2
2014	2,9	36,7	9,2	29,0
2015	3,0	36,9	8,4	30,0
2016	3,1	37,0	8,1	31,0
2017	3,1	37,2	8,0	31,0
2018	3,1	37,3	7,8	31,0
2019	3,1	37,5	7,7	31,0
2020	3,1	37,0	7,6	31,0
2021	3,1	36,5	7,4	31,0
2022	3,0	36,1	7,3	30,0
2023	3,0	35,7	7,2	30,0
2024	3,0	35,4	7,1	30,0
2025	2,9	35,1	7,0	29,0
2026	2,9	34,8	6,9	29,0
2027	2,9	34,6	6,8	29,0
2028	2,9	34,4	6,8	29,0

2029	2,9	34,1	6,7	29,0
2030	2,8	33,7	6,6	28,0
2031	2,8	33,3	6,6	28,0
2032	2,7	32,9	6,5	27,0
2033	2,7	32,5	6,4	27,0
2034	2,7	32,1	6,4	27,0
2035	2,6	31,7	6,3	26,0
2036	2,6	31,2	6,3	26,0
2037	2,6	30,8	6,2	26,0
2038	2,5	30,4	6,2	25,0
2039	2,5	30,0	6,1	25,0
2040	2,4	29,6	6,1	24,0
2041	2,4	29,2	6,1	24,0
2042	2,4	28,8	6,0	24,0
2043	2,3	28,3	6,0	23,0
2044	2,3	27,9	6,0	23,0
2045	2,2	27,5	6,0	22,0
2046	2,2	27,0	5,9	22,0
2047	2,1	26,6	5,9	21,0
2048	2,1	26,2	5,9	21,0
2049	2,1	25,7	5,9	21,0
2050	2,0	25,3	5,9	20,0

Fonte: Dados do INE e datosmacro.com, adaptados pelo autor para análise da Transição Demográfica em Angola (2010-2050).

APÊNDICE 2 - Demonstração Gráfica do Ajustamento (População versus TFE CG)

APÊNDICE 3 - Demonstração Gráfica do Ajustamento (População versus e_0)

APÊNDICE 4 - Demonstração Gráfica do Ajustamento (População versus PIB per capita)

APÊNDICE 5 – Taxa Bruta de Actividade de Angola (2010-2050)

ANO	POPULAÇÃO (15-64) - PEA	POPULAÇÃO TOTAL	% TBA
2010	8733195	17 429 637	50,1
2011	9043473	17 992 033	50,3
2012	9361717	18 576 568	50,4
2013	9686960	19 183 590	50,5
2014	12839521	25 901 182	49,6
2015	13324711	26 681 590	49,9
2016	13829931	27 503 526	50,3
2017	14357258	28 359 634	50,6
2018	14909053	29 250 009	51,0
2019	15487662	30 175 553	51,3
2020	16094979	31 127 674	51,7
2021	16732724	32 097 671	52,1
2022	17402485	33 086 278	52,6
2023	18105862	34 094 077	53,1
2024	18844655	35 121 734	53,7
2025	19618708	36 170 961	54,2
2026	20427574	37 243 484	54,8
2027	21271806	38 340 130	55,5
2028	22149055	39 461 732	56,1
2029	23049054	40 608 969	56,8
2030	23737184	41 777 194	56,8
2031	24455834	42 961 878	56,9
2032	25200247	44 163 582	57,1
2033	25972114	45 382 490	57,2
2034	26773223	46 618 494	57,4
2035	27595797	47 870 396	57,6
2036	28431307	49 137 132	57,9
2037	29280182	50 418 432	58,1
2038	30142630	51 713 845	58,3
2039	31019018	53 022 858	58,5
2040	31910826	54 343 997	58,7
2041	32819511	55 675 449	58,9
2042	33746172	57 015 988	59,2
2043	34692023	58 364 326	59,4
2044	35657895	59 719 182	59,7
2045	36639180	61 079 991	60,0
2046	37631047	62 445 935	60,3
2047	38634152	63 815 246	60,5
2048	39648506	65 186 186	60,8
2049	40674055	66 557 082	61,1
2050	41709268	67 927 825	61,4

FONTE: Dados do INE, adaptados pelo autor para o cálculo da TBA (2010-2050).

APÊNDICE 6 – Evolução da Pirâmide Etária Angolana (2010-2050)

Fonte: Pirâmides Etárias de Angola construídas pelo autor, a partir dos dados do INE.